

Arquitetura do Computador Quântico

Gabriel de Azevedo Camargo, Hugo Vinícius Matos da Silva

Gabriel.A.C - Graduado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo

Hugo.V.M - Graduado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo

camargo-gabriel@uol.com.br, hugo.matos.silva00@gmail.com

Resumo

A arquitetura presente em computadores quânticos, inovadora e ao mesmo tempo muito promissora, computadores que podem realizar cálculos de dificuldades muito altas, que antes não poderiam ser executadas em computadores normais, além de que permite o estudo mais aprofundado sobre propriedades da física quântica. O intuito desse artigo é exemplificar como essa arquitetura é composta, como utilizar e exemplificar algoritmos que possam ser usados.

Palavras-chave: arquitetura, quântico, algoritmo, computadores.

Abstract

The architecture present in quantum computers, innovative and at the same time very promising, computers that can perform calculations of very high difficulty, which before could not be performed in normal computers, in addition to allowing the further study of the properties of quantum physics. The intent of this article is to exemplify how this architecture is composed, how to use it, and to exemplify algorithms that can be used.

Keywords: Architecture, quantum, algorithm, computers.

1 Introdução

É intrigante como a computação quântica funciona, da mesma maneira que a própria física quântica, os fenômenos que a cerca e etc, principalmente pela dificuldade de pesquisar, aprender ou prever os fatos, para entender, utiliza-se por exemplo um fóton e como ele emite interferências, um cientista parando para olhar a mesma e sua interferência notou que a mesma parou de emitir a tal da interferência, o que é bom realçar que uma partícula e alguns eventos não podem ser observados, na mesma analogia, parando de observar toda a interferência vai voltar, portanto pode se chegar a duas conclusões sobre o fato, que esse evento de “não poder observar” não é algo a ser explicado a primeira vista, porém a interferência é gerado pela própria partícula e é assim que as interferências, que são impossíveis de serem retiradas dos resultados dos computadores quânticos podem surgir, junto com causas externas, como calor extremo no computador quântico e outros motivos.

Como bem visto que o computador quântico é intrinsecamente ligado às leis da física ou mecânica quântica, é importante comentar sobre como os dados do computador são gravados: cada dado é chamado de qubit, tendo dois valores atribuídos no mínimo $[0,1]$, ou qutrit $[0,0,1]$, por exemplo, podendo estes mesmos ser alterados ou lidos de formas diferentes. Uma dessas formas é a “superposição”, onde um qubit pode estar simultaneamente em ambos os estados 0 e 1, com uma certa probabilidade de ser encontrado em cada um desses estados quando medido.

Para manipular esses estados, são utilizados “gates quânticos”, que funcionam de maneira análoga às portas lógicas em computadores clássicos, mas operam de acordo com os princípios da mecânica quântica. Entre esses gates, temos o CNOT (Control-Not ou CX), que é fundamental para criar entrelaçamento entre qubits, o gate Z, que aplica uma rotação em torno do eixo Z da esfera de Bloch, e o gate Hadamard (H), que coloca um qubit em superposição. A combinação desses e outros gates, como o X (que atua como um NOT), permite realizar operações complexas necessárias para computação quântica.

Um exemplo prático da aplicação dessas operações é o teleporte quântico de dados. Esse fenômeno, que é um dos maiores avanços proporcionados pela computação quântica, permite transferir o estado quântico de um qubit para outro qubit distante sem mover fisicamente a partícula. Esse processo envolve a criação de um par de qubits entrelaçados, a realização de medições específicas e a aplicação de operações corretivas, utilizando gates como o CX e o Z para garantir que o estado original seja perfeitamente recriado no destino.

Além disso, o conceito de entrelaçamento (ou emaranhamento) é crucial. Qubits entrelaçados

possuem estados que são interdependentes, de modo que a medição de um qubit instantaneamente afeta o estado do outro, independentemente da distância que os separa. Essa característica é fundamental para muitas das vantagens da computação quântica em relação à computação clássica, como a possibilidade de realizar certas operações de forma exponencialmente mais rápida.

A evolução da tecnologia quântica promete revolucionar áreas como criptografia, simulação de materiais e processos químicos complexos, otimização de sistemas e análise de grandes volumes de dados, abrindo novas fronteiras para o desenvolvimento científico e tecnológico.

Em suma, a capacidade de manipular qubits através de gates quânticos e o uso de fenômenos como a superposição e o entrelaçamento são o coração do poder da computação quântica, proporcionando uma nova era de processamento de informações com possibilidades inimagináveis para o futuro.

2 Tráfego no computador quântico

2.1 Qubit

Um qubit, a menor unidade de um computador quântico, pode ser representado pela seguinte expressão: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, onde $|\psi\rangle$ representa o valor do qubit, α representa a amplitude de probabilidade de $|0\rangle$ acontecer, e β representa a amplitude de probabilidade de $|1\rangle$ acontecer.

As amplitudes que representam a probabilidade de um valor surgir, utilizando um vetor em uma esfera, são normalizadas por $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Nesse momento, o entendimento pode se tornar complicado, pois dependendo da abordagem pode ser muito abstrato.

2.2 Qudit

Um qudit é uma referência para um bit quântico, de diversas dimensões, portanto de “d” dimensões, um exemplo de qudit é o qutrit por exemplo, tendo três níveis energéticos diferente de um qubit convencionais. Utilizando estes modelos de dados, foi estimado que é muito mais rápido qualquer tipo de operação, sendo exponencialmente mais rápida, sendo justificado por não precisar de nenhuma memória adicional durante o processo.

2.3 Entanglement ou emaranhamento

O entrelaçamento é uma das partes fundamentais e mais básicas da computação quântica e da estrutura na qual os dados fluem dentro de um computador quântico. Esse princípio revela a interação de dois qubits e o que resulta do emaranhamento dos dois. Isso ocorre toda vez que dois qubits estão sendo processados dentro de um mesmo circuito e não foram devidamente separados, por uma instrução chamada *barrier*.

Desta maneira, representa-se por uma expressão o entrelaçamento de dois qubits:

$$|\psi_1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad |\psi_2\rangle = \alpha'|0\rangle + \beta'|1\rangle \quad |\psi\rangle = \alpha\alpha'|00\rangle + \alpha\beta'|01\rangle + \beta\alpha'|10\rangle + \beta\beta'|11\rangle$$

Porém, representar desta maneira apenas pelas variáveis é um pouco abstrato.

3 Operações Lógicas

Estas portas atuam de formas diferentes das clássicas (do computador comum), as portas quânticas precisam de mais valores de saída, justamente pois os qubits tem valores matriciais, reversíveis, portanto podem ser multiplicados por uma transposta e gerar novos dados, existe até portas que podem gerenciar mais de um qubit ao mesmo tempo.

3.1 Porta NOT

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \phi \geq \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

$$\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle =$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta \\ \alpha \end{bmatrix}$$

3.2 Porta Hadamard

Ela tranforma estados de qubits em superposições (“superposition”), ela é representado pela matriz:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Ela opera da seguinte forma:

$$H0 = \frac{1}{\sqrt{2}}0 + \frac{1}{\sqrt{2}}1$$

$$H1 = \frac{1}{\sqrt{2}}0 - \frac{1}{\sqrt{2}}1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha - \beta \end{bmatrix}$$

3.3 Porta C-NOT

Essa porta atua com mais de um qubit, ela é uma porta controlada, e altera o resultado do segundo qubit se o primeiro for 1.

$$CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Operação: } \phi = \begin{bmatrix} \alpha\gamma \\ \alpha\delta \\ \beta\gamma \\ \beta\delta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha\gamma \\ \alpha\delta \\ \beta\gamma \\ \beta\delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha\gamma \\ \alpha\delta \\ \beta\delta \\ \beta\gamma \end{bmatrix}$$

$$\phi_1 = 1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\phi_2 = 1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\phi = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.4 Porta ZC-NOT

Essa porta atua com mais de um qubit, ela é uma porta controlada, e altera o resultado do segundo qubit se o primeiro for 0.

$$ZCNOT = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Operação: } \phi = \begin{bmatrix} \alpha\gamma \\ \alpha\delta \\ \beta\gamma \\ \beta\delta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha\gamma \\ \alpha\delta \\ \beta\gamma \\ \beta\delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha\gamma \\ \alpha\delta \\ \beta\delta \\ \beta\gamma \end{bmatrix}$$

$$\phi_1 = 0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\phi_2 = 1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\phi = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4 Algoritmos Quânticos

Nesta seção será abordado como são construídos os algoritmos quânticos e como eles vão ser construídos.

4.1 Algoritmo de Deutsch

Este foi o primeiro modelo de construção de criação para algoritmos, e foi a primeira vantagem registrada sobre um computador clássico. O problema de Deutsch consiste na ideia base de que uma equação é constante ou balanceada, uma função constante é quando $f(x)$ é igual para qualquer x , e uma função balanceada é quando $f(x)$ é diferente (3), isso pode ser visto melhor na tabela:

x	$f1(x)$	$f2(x)$	$f3(x)$	$f4(x)$
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0

E a diferença de desempenho neste problema se dá justamente porque a função tem que ser testada duas vezes por um computador clássico, porém, em um computador quântico pela presença dos Qubits diferente do bit convencional, pois tem que ser executado apenas uma vez

Figura 1: Algoritmo de Deutsch.

4.2 Algoritmo de Grover

Este modelo de algoritmo serve para poder fazer buscas de dados (listas organizadas ou desorganizadas), o algoritmo tem a capacidade de fazer buscas nas duas formas de existências de listas. O Algoritmo inverte o sinal do qubit quando $f(\text{qubit}) = 1$, e não altera o qubit se $f(\text{qubit}) = 0$.

Figura 2: Algoritmo de Grover.

5 Codificação Quântica

5.1 Assembly

O assembly quântico é uma linguagem de baixo nível projetada para programar diretamente em nível de instrução quântica. É usado principalmente para codificar algoritmos quânticos de forma precisa e eficiente, permitindo controle detalhado sobre as operações realizadas nos qubits e registros quânticos. Por ser uma linguagem de baixo nível, o assembly quântico oferece um alto grau de controle sobre o hardware subjacente, o que pode ser crucial em sistemas quânticos onde a eficiência e a otimização são essenciais. No entanto, sua curva de aprendizado pode ser íngreme e pode ser mais adequada para programadores com conhecimento avançado em computação quântica e arquitetura de computadores.

5.2 Python

O Python é uma linguagem de programação de alto nível que se tornou extremamente popular na computação quântica devido à sua facilidade de uso, ampla adoção na comunidade de ciência de dados e extensibilidade por meio de bibliotecas como o Qiskit e o Cirq. Python oferece uma sintaxe simples e legível que facilita o desenvolvimento rápido e a prototipagem de algoritmos quânticos.

Além disso, as bibliotecas Python para computação quântica fornecem abstrações de nível superior que simplificam a interação com os sistemas quânticos subjacentes, permitindo que os programadores se concentrem mais na lógica do algoritmo e menos nos detalhes de implementação. No entanto, como uma linguagem de alto nível, o Python pode sacrificar um pouco de desempenho em comparação com o assembly quântico, especialmente em algoritmos que exigem otimizações de baixo nível.

5.2.1 Qiskit

Desenvolvimento Quântico de Código Aberto Qiskit [quiss-kit] é um SDK de código aberto para trabalhar com computadores quânticos ao nível de pulsos, circuitos, e módulos de aplicação. Alguma das funcionalidades dessa biblioteca.

- Acesso a circuitos: Acesso a um rico conjunto de circuitos bem estudados, que podem ser utilizados como referências, construindo blocos em circuitos mais complexos, ou como uma ferramenta para explorar vantagens computacionais quânticas.
- Acesso a Hardware: Executar código em múltiplas arquiteturas quânticas de hardware, desde supercondutores de qubits a ciões presos.
- Estudo do resto quântico: Estudar e reduzir o impacto do ruído utilizando módulos incorporados para a caracterização do ruído e otimização dos circuitos.

6 Operações fundamentais da computação quântica

6.1 Porta de Medição

Esta operação mede o estado de um qubit, resultando em um colapso do estado quântico para um estado clássico (0 ou 1). A medição é irreversível e é usada para extrair informações do sistema quântico.

```
from qiskit import QuantumCircuit

# Criar um circuito quântico com um qubit
circuit = QuantumCircuit(1, 1)

# Aplicar uma porta de inicialização para garantir que o qubit seja medido em um estado conhecido
circuit.h(0)

# Medir o qubit
circuit.measure(0, 0) # Parâmetros: qubit, bit clássico

# Visualizar o circuito
print(circuit.draw())
```

6.2 Porta de Inicialização

Permite a preparação de qubits em um estado específico, como 0, 1 ou qualquer estado desejado.

```
from qiskit import QuantumCircuit

# Criar um circuito quântico com um qubit
circuit = QuantumCircuit(1)

# Inicializar o qubit no estado |1
circuit.x(0)
```

```
# Visualizar o circuito  
print(circuit.draw())
```

6.3 Porta de Rotação

Permite a rotação de um qubit em torno de um eixo específico no espaço de Bloch, ajustando o estado do qubit.

```
from qiskit import QuantumCircuit  
  
# Criar um circuito quântico com um qubit  
circuit = QuantumCircuit(1)  
  
# Aplicar uma porta de rotação em torno do eixo Y  
circuit.ry(0.5, 0) # Parâmetros: ângulo, qubit  
  
# Visualizar o circuito  
print(circuit.draw())
```

6.4 Porta de Decodificação Universal

Esta porta permite a implementação de qualquer operação unitária em um sistema quântico, tornando-a uma peça fundamental na construção de algoritmos quânticos.

```
from qiskit import QuantumCircuit  
  
# Criar um circuito quântico com um qubit  
circuit = QuantumCircuit(1)  
  
# Aplicar a porta de decodificação universal  
circuit.u3(0.1, 0.2, 0.3, 0) # Parâmetros theta, phi, lambda  
  
# Visualizar o circuito
```

```
print(circuit.draw())
```

6.5 Porta de Unidade de Tempo

Esta operação simula a evolução temporal de um sistema quântico e é essencial para algoritmos quânticos dependentes do tempo, como algoritmos de simulação quântica.

```
from qiskit import QuantumCircuit

# Criar um circuito quântico com um qubit
circuit = QuantumCircuit(1)

# Aplicar a porta de unidade de tempo
circuit.u1(0.3, 0)

# Visualizar o circuito
print(circuit.draw())
```

6.6 Porta Oráculo

Explicação: Uma operação que codifica uma função booleana em um circuito quântico. É comumente usada em algoritmos quânticos, como o algoritmo de Deutsch-Jozsa e o algoritmo de Grover.

```
from qiskit import QuantumCircuit

# Criar um circuito quântico com um qubit de entrada e um qubit de saída
circuit = QuantumCircuit(2)

# Aplicar a porta oráculo
circuit.x(1)
circuit.cz(0, 1)

# Visualizar o circuito
```

```
print(circuit.draw())
```

6.7 Operação de Teleporte

A operação de teleporte é um conceito fundamental na computação quântica que permite transferir o estado de um qubit para outro, mesmo que esses qubits estejam distantes. Esse fenômeno é conhecido como teletransporte quântico e baseia-se em princípios da mecânica quântica, como o entrelaçamento e a superposição.

O teletransporte quântico é geralmente realizado em três qubits entrelaçados, onde um deles é o qubit que será teletransportado (qubit de informação), enquanto os outros dois são usados para criar o entrelaçamento inicial e realizar as medições finais, o processo de teletransporte quântico pode ser resumido da seguinte forma:

1. Preparação do estado entrelaçado: Dois qubits são preparados em um estado maximamente entrelaçado, conhecido como par de Bell.
2. Aplicação de uma porta CNOT e uma porta Hadamard: O qubit de informação (a ser teletransportado) é combinado com um dos qubits do par de Bell por meio de uma porta CNOT e, em seguida, uma porta Hadamard é aplicada ao qubit de informação.
3. Medição dos qubits: Os dois qubits do par de Bell são medidos.
4. Transmissão dos resultados das medições: Os resultados das medições são comunicados ao destinatário do qubit de informação, que utiliza essa informação para aplicar uma correção no seu próprio qubit.
5. Aplicação da correção: Com base nos resultados das medições, o destinatário aplica uma ou duas portas X e/ou Z ao seu próprio qubit, restaurando assim o estado original do qubit de informação.

O resultado final é que o estado do qubit de informação é teletransportado para o qubit do destinatário, sem que o estado real seja fisicamente transmitido entre eles. Esse processo é crucial em aplicações de comunicação quântica, criptografia quântica e computação quântica distribuída.

```
from qiskit import * from qiskit.visualization  
import plot_histogram
```

```
%matplotlib inline
circuit = QuantumCircuit(3,3)
circuit.x(0) circuit.barrier()
circuit.h(1) circuit.cx(1,2)
circuit.barrier()
circuit.cx(0,1) circuit.h(0)
circuit.barrier()
circuit.measure([0,1],[0,1]) circuit.barrier()
circuit.cx(1,2) circuit.cz(0,2)
circuit.measure([2],[2])
circuit.draw(output='mpl')
simulator= Aer.get_backend('qasm_simulator') result =
execute(circuit, backend = simulator, shots=1024).result()
plot_histogram(result.get_counts(circuit))
```

7 Computadores quânticos

Exploraremos cinco exemplos notáveis de computadores quânticos que estão impulsionando os limites da computação atual. Os avanços na tecnologia quântica estão transformando a maneira como entendemos e realizamos o processamento de informações. Entre os exemplos discutidos, destacam-se os sistemas desenvolvidos por empresas líderes em pesquisa e inovação, como IBM (Eagle), Google e Zuchongzhi. Cada um desses computadores apresenta características únicas e potencialidades que os tornam dignos de análise e reflexão. Através deste estudo, buscamos compreender o estado atual da computação quântica e as perspectivas futuras oferecidas por essas poderosas máquinas.

8 IBM (Eagle)

O computador quântico da IBM apelidado ou chamado de Eagle possui 127 qubits, o do computador quântico antigo, "Qubits" são as unidades mais básicas de informação em um computador quântico — análogos aos "bits" em computadores normais, mas muito mais potentes.

Segundo dito em um artigo da bbc: "Mas o professor Scott Aaronson, especialista em computação quântica da Universidade do Texas em Austin, disse que mais detalhes são necessários para avaliar se isso representa um avanço significativo".

8.1 Google

O computador quântico da Google foi dotado de um poderio de processamento muito grande, foi estimado por exemplo, que pode demorar minutos para executar uma ação ou diversas que supercomputadores modernos demorariam milhares de anos, segundo o jornal da negócios do portal g1: "O computador quântico do Google atingiu o estado "supremo".

Segundo o Financial Times, o processador conseguiu calcular em 3 minutos e 20 segundos algo que o Summit, supercomputador mais avançado do mundo, levaria cerca de dez mil anos". Um fato muito interessante recente que foi feito com o computador da Google, foi a criação de cristais do tempo, através de processos que juntam matéria líquida, sólida e gasosa, todas ao mesmo tempo para gerar um novo estado, que antes era apenas idealizado, porém que agora pode ser executado, diz a publicação do ZDNet:

”No experimento do Google, eles fazem um conjunto de operações nessa cadeia de giros e, em seguida, fazem exatamente a mesma coisa de novo e de novo. Eles fazem a mesma coisa na centésima etapa que na milionésima etapa, se forem tão longe”, diz von Keyserlingk. ”Então, eles submetem o sistema a um conjunto de condições que têm simetria e, ainda assim, o sistema responde de uma maneira que quebra essa simetria. É o mesmo a cada dois períodos em vez de a cada período. Isso é o que o torna literalmente um cristal de tempo”.

8.2 Zuchongzhi

Este computador quântico entrou na lista de computadores, “aparelhos”, restritos em termos de potência, a estimativa exibida através de notícias e relatórios é q pode realizar em 70 minutos um arquivo que demoraria 8 anos, o que se comparar não é nada perto do que o computador da Google já chegou a estimar, ou confirmar, porém se for comparado com algum computador convêncional, então o Zuchongzhi merece maior relevância. O supercomputador chinês possui 66 qubits, ou, bits quânticos, que têm uma vantagem fundamental em relação aos bits da computação clássica, já que não são fixos como 0 e 1

9 Conclusão

Em suma, a arquitetura do computador quântico representa um campo de estudo fascinante e em constante evolução. Ao explorar os princípios fundamentais da mecânica quântica, os pesquisadores têm sido capazes de desenvolver sistemas computacionais revolucionários que desafiam as limitações dos computadores clássicos.

A complexidade da arquitetura do computador quântico reside na manipulação e controle de qubits, as unidades básicas de informação quântica. Estas unidades não apenas podem representar 0 ou 1, como acontece nos bits clássicos, mas também podem existir em estados superpostos, permitindo uma enorme capacidade de processamento paralelo.

Além disso, a noção de entrelaçamento, onde qubits podem estar correlacionados de forma não trivial, oferece possibilidades intrigantes para aplicações em comunicação segura e computação distribuída.

No entanto, desafios significativos permanecem, incluindo a mitigação de erros quânticos, o aumento do número de qubits e a melhoria da escalabilidade dos sistemas quânticos. À medida que avançamos na compreensão e na construção de computadores quânticos mais poderosos, podemos esperar impactos profundos em uma variedade de campos, desde a criptografia até a otimização de algoritmos e a simulação de sistemas quânticos complexos.

Em última análise, a arquitetura do computador quântico é um reflexo do nosso progresso contínuo na exploração das leis fundamentais da natureza para criar tecnologias inovadoras que moldarão o futuro da computação e da ciência.

Referências

- [1] I. Tecnológica, “Qutrit torna computador quântico exponencialmente muito mais rápido,” 2020. [Online]. Available: <https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=qutrit-xponencialmentemelhor-qubit&id=010150190708#.YbL1AIXMLIU>
- [2] O. Digital, “Computação quântica ganha novo marco com supercomputador chinês,” 2021. [Online]. Available: <https://olhardigital.com.br/2021/07/15/seguranca/supercomputador-chines-zuchongzhicria-novo-marco-na-computacao-quantica/>
- [3] L. G. E. Arruda, “Computação quântica baseada em medidas projetivas em sistemas quânticos abertos,” 2011.
- [4] P. E. M. F. Mendonça, “Estudos de portas lógicas quânticas de dois qubits definidas em um subespaço livre de decoerência para um sistema de quatro qubits acoplados ao resto do universo por um agente degenerado,” Dissertação, Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2004.
- [5] G. Cabral, A. Lima, and B. Lula, “Interpretando o algoritmo de deutsch no interferômetro de mach-zehnder,” *Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol. 26, no. 2, pp. 109–116, 2004.
- [6] S. V. Ulyanov, F. Ghisi, S. A. Panfilov, V. S. Ulyanov, I. Kurawaki, and L. Litvintseva, “Simulation of quantum algorithms on classical computers,” 1999.
- [7] E. d. P. L. Nascimento and A. Manacero Junior, “Arquitetura de computadores quânticos e implementação de portas lógicas quânticas em ambiente 3d,” artigo Científico (Pesquisa) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Autores

Autor 1. Gabriel de Azevedo Camargo é um profissional em constante desenvolvimento na área de tecnologia da informação. Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal de São Paulo, Gabriel possui uma sólida formação técnica, incluindo um curso técnico profissionalizante em Informática. Com uma ampla gama de habilidades, Gabriel acumulou conhecimentos em diversas áreas, desde linguagens de programação como Java, JavaScript e Python, até tecnologias emergentes como Node.js, Angular e React. Além disso, ele obteve certificações em Machine Learning, Deep Learning e Quantum Computing, demonstrando seu interesse e comprometimento com as mais recentes tendências tecnológicas. Gabriel se destaca não apenas pela sua formação acadêmica e certificações, mas também pela sua experiência prática em projetos reais. Ele teve a oportunidade de trabalhar como desenvolvedor em diversas empresas e instituições, incluindo o Educandário Santa Rita de Cássia, onde desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de aplicações web, e o Instituto do Coração - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Incor-HCFMUSP), onde contribuiu como desenvolvedor e pesquisador em projetos inovadores na área de saúde. Além disso, Gabriel é reconhecido por sua participação e reconhecimento em Hackathons da NASA, demonstrando sua capacidade de trabalhar em equipe e resolver problemas complexos em um ambiente de alta pressão. Com uma sólida base técnica, experiência prática e um forte desejo de aprender e crescer, Gabriel está preparado para enfrentar os desafios futuros e continuar contribuindo para o avanço da tecnologia da informação.

Autor 2. Atualmente, ele está graduado em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), onde tem aprimorado suas habilidades em SQL, HTML, CSS, JavaScript e Linux. Além disso, ele também possui experiência no Instituto PROA, onde concluiu o curso Pró Profissão, aprimorando suas competências em SQL, Node.js, HTML, CSS e JavaScript. Antes de ingressar na área de tecnologia, concluiu um Curso Técnico Integrado em Mecânica no IFSP e participou de uma formação inicial em Desenho Técnico e AutoCAD no Senai São Paulo. Essa diversidade de experiências permitiu desenvolver uma abordagem multifacetada para resolver problemas e lidar com desafios técnicos. Além disso, é certificado pelo Google Analytics e pela Estação Hack From Facebook, onde obteve reconhecimento em desenvolvimento web tanto no backend quanto no frontend. Ele também possui experiência profissional como CRM Developer na Cadastra, onde demonstrou suas habilidades em SQL e Marketing Cloud da Salesforce. Com uma sólida formação acadêmica e uma vasta gama de competências técnicas, é um profissional versátil e comprometido, sempre em busca de novos desafios e oportunidades de aprendizado. Sua paixão pela tecnologia e seu desejo de se manter atualizado o tornam um ativo valioso em qualquer equipe de desenvolvimento.